

Psicologia e Pedagogia: trabalhando juntas em um caminho possível

Psychology and Pedagogy: working together on a possible path

Palestra apresentada no dia 23 de março de 2018, pela psicóloga Bianca Isidora e pela Psicopedagoga Maria Rosa, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “*Psicologia e Pedagogia: trabalhando juntas em um caminho possível*”.

OBJETIVO

Apresentar como as duas áreas foram atuando, se esbarrando e trabalhando juntas.

Palestrantes:

Bianca Isidora – CRP. 26946/05: Psicóloga Clínica a 18 anos, Gestalt-terapeuta (Laura Quadros e IGT – Instituto de Gestalt-terapia e Atendimento Familiar). Trabalha com grupos a mais de 10 anos. Atualmente trabalha com a Técnica da Constelação Familiar – Individual e em grupo. Psicoterapeuta de Criança, Adolescente e Adulto atendendo na Tijuca-RJ e Botafogo-RJ. Psicoterapeuta de Família, de Grupo e Comunitária / Institucional.

Maria Rosa: Formada em Letras – Português e Literatura pela UFRJ, Pedagogia pela UERJ, Psicopedagogia pela PUC, Pós graduação em Dificuldade de aprendizagem – UERJ, Terapia de Família e Psicodrama – DELFOS – Humaitá.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

<https://youtu.be/aQY4jQpGjmg>

Recebido em: 12/12/2018

Aprovado em: 12/12/2018